

Dispositivi per singoli casi urgenti

(Gennaio - Giugno 2021)

A partire dal Maggio 2019 fino al 30 Giugno 2021 sono stati richiesti dalle USL/AOU della Regione Toscana 371 dispositivi per singoli casi urgenti. Si tratta di dispositivi che non sono aggiudicati in alcuna gara e che vengono quindi acquistati, limitatamente ad un determinato paziente, con un contratto in economia. La relazione qui riportata approfondisce alcune caratteristiche delle richieste pervenute nel primo semestre del 2021 (vedi tabelle e grafici sotto riportati).

Da circa un mese è in vigore una nuova procedura per la richiesta di dispositivi medici destinati al trattamento di singoli pazienti urgenti. In particolare, è previsto di integrare la documentazione solita (Modulo 1 compilato in forma semplificata, relazione del clinico ed autorizzazione della direzione aziendale) con la compilazione di un semplice form online che chiede di indicare per ogni richiesta il nome dell'azienda, il nome del dispositivo e del fabbricante, la CND ed il ref. Il link (che consente di accedere al form è riportato nella email di inoltro della richiesta al dipartimento ABS di Estar ed è sempre lo stesso. L'obiettivo di questa nuova procedura è quello di creare un archivio regionale che si alimenta con i dati inseriti dal farmacista richiedente. Come sempre il GRDM garantisce una risposta entro le 24 ore.

Dalla lettura della Tabella 1, emerge l'AOUS è l'azienda che ha fatto il maggior ricorso alla richiesta di dispositivi per singoli casi urgenti, seguita dalla AOUC e dalla AOUP e ASL Toscana Nord Ovest a pari merito. Rimane da capire la notevole discrepanza nel numero di richieste tra le varie aziende.

Tabella 1. Richieste suddivise per azienda richiedente.

Azienda sanitaria/ospedaliera richiedente	Numero di richieste
AOUC	30
AOUM	3
AOUP	13
AOUS	46
ASL Toscana Centro	4
ASL Toscana Nord Ovest	13
ASL Toscana Sud Est	2
FTGM (Fondazione Monasterio)	5
Totale	116

Grafico 1. Richieste suddivise per azienda.

Tabella 2. Richieste suddivise per prima lettera CND (Classificazione Nazionale Dispositivi medici).

CND	Numero di richieste
C (dispositivi per apparato cardiocircolatorio)	4
G (dispositivi per apparato gastrointestinale)	4
J (dispositivi impiantabili attivi)	10
K (dispositivi per chirurgia mininvasiva ed elettrochirurgia)	3
M (dispositivi per medicazioni generali e specialistiche)	2
N (dispositivi per sistema nervoso e midollare)	16
P (dispositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi)	73
Q (dispositivi per odontoiatria, oftalmologia, otorinolaringoiatria)	2
Z (apparecchiature sanitarie)	2
Totale	116

Grafico 2. Richieste suddivise per CND.

Tabella 3. Ordinamento per nome del dispositivo medico.

Data di compilazione della richiesta (giorno,mese,anno)	Azienda sanitaria/Azienda Ospedaliera	Nome commerciale del DM (comprensivo anche del Fabbricante)
1. 5/25/2021	AOUP ASL NORD	2P FLAPP (ditta Dipromed)
2. 6/23/2021	OVEST	Adapta ADSR06 Madtronic
3. 6/25/2021	AOUC	Ago echotip ultra con marker "Fiducial"
4. 6/29/2021	AOUC	Ago EchoTip® Ultra con marker "Fiducial"
5. 6/29/2021	AOUP	AngioVac generazione 3
6. 2/9/2021	AOUC	Barxx RFA Ablation System (Medronic) Be Graft Aortic Stent Graft System (Biovascular)
7. 3/8/2021	AOUC	
8. 1/19/2021	AOUS FTGM (Fondazione Monasterio)	Bioconduit (Biointegral Surgical)
9. 6/7/2021		BioPulmonic Conduit Biointegral Surgical Inc.
10. 2/15/2021	AOUC	Cardioform ASD Occluder (Gore)
11. 3/8/2021	AOUS	Cerament Bone filler (Activa)
12. 4/21/2021	AOUP ASL NORD	chiodo di allungamento arti Fitbone
13. 2/9/2021	OVEST	Chiodo Expert (DE PUY SYNTHESE)
14. 4/12/2021	AOUS	Chiodo per ginocchio (Link) chiodo peritrocanterico radiotrasparente
15. 4/19/2021	AOUS	CARBOFIX
16. 1/28/2021	AOUC	Cocoon Septal Occluder (Innova HTS)
17. 2/1/2021	ASL CENTRO	Covera Plus (Bard)
18. 1/4/2021	AOUC	CP Stent ricoperto Criosonda flessibile (ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH)
19. 1/28/2021	AOUC	
20. 3/30/2021	AOUM	Custom made cranial plate Adler Ortho
21. 3/30/2021	AOUM	Custom made cranial plate Adler Ortho
22. 4/14/2021	AOUM	Custom made cranial plate Adler Ortho
23. 2/17/2021	AOUS ASL NORD	Defibrillatore Intica Neo (Biotronik)
24. 2/27/2021	OVEST ASL NORD	Defibrillatore Intica Neo (Biotronik)
25. 3/29/2021	OVEST	Defibrillatore Unify Assura (Abbott) DynaMesh CICAT Visible - FABBRICATO DA FEG TEXTILTECHNIK FORSCHUNGS
26. 5/17/2021	ASL CENTRO	
27. 6/23/2021	AOUC	ECHO-22-F Cook
28. 4/13/2021	AOUS	ENDOMODEL (LINK)
29. 6/29/2021	AOUC	Endoprotesi Cordis Incraft
30. 4/12/2021	AOUS	Endoprotesi custom made (Cook)
31. 2/1/2021	AOUS	Endoprotesi custom made (Terumo Aortic)
32. 4/9/2021	AOUS	Endoprotesi custom made (Terumo Aortic)
33. 2/1/2021	AOUS	Endoprotesi N-SIDE (Jotec)

34.	1/29/2021	AOUC	E-Vita Open (Jotec Cryolife)
35.	6/30/2021	AOUC	Evolut Pro Plus
36.	1/20/2021	AOUS	Evolutio Micro Port
37.	4/6/2021	ASL NORD OVEST	Horizon Solera (Medtronic)
38.	4/22/2021	ASL NORD OVEST	HOT SPAXUS - TAEWONG MEDICAL (distributore EUROMEDICAL)
39.	2/3/2021	AOUS	Impianto cocleare Hires (Advanced Bionics)
40.	5/25/2021	AOUC	Impianto su misura per ricostruzione della parete toracica codice progetto CWRC-TH_LV
41.	6/16/2021	ASL NORD OVEST	IOL carlevale fil ssf ditta soleko
42.	3/15/2021	ASL NORD OVEST	Lente Carlevale (Soleko)
43.	3/9/2021	ASL NORD OVEST	Lente Mio-Raduzhka (Calderaro)
44.	4/8/2021	AOUS	Link PPR (Zimmer)
45.	4/21/2021	AOUP	M.Blue plus
46.	4/21/2021	AOUP	M.Blue Plus
47.	3/2/2021	AOUC	Matrice di calcio Stimulan Rapid Cure (MBA)
48.	6/3/2021	AOUS	MATRIX RIB (JOHNSON)
49.	6/11/2021	AOUP	Mega System C-chiodo artrodesizzante PorAG
50.	4/26/2021	AOUP	mega system Upper Limp-protesi di spalla
51.	3/31/2021	AOUC	Meril Mival
52.	4/16/2021	AOUC	MICRA AV (medtronic)
53.	6/23/2021	AOUC	Neovasc Reducer - Neovasc Inc
54.	2/24/2021	ASL SUDEST	Neovasc Reducer (Neovasc)
55.	2/3/2021	AOUS	NEPTUN (Advanced Bionics)
56.	6/16/2021	AOUC	Occlutech Paravalvular Leak device (PLD)
57.	6/11/2021	ASL CENTRO	Optimizer Smart- Impulse Dynamics
58.	5/26/2021	AOUC	OSTEOBIONIX S.L.
59.	3/23/2021	AOUS	Pallone Passeo e stent Dynetic (Biotronik)
60.	2/19/2021	FTGM (Fondazione Monasterio)	Pascal ACE (Edwards)
61.	3/23/2021	FTGM (Fondazione Monasterio)	Pascal ACE (Edwards)
62.	6/29/2021	AOUS	Pconus (phenox)
63.	6/29/2021	AOUS	Pconus (phenox)
64.	6/12/2021	AOUC	PConus-2 HPC (Phenox)
65.	1/7/2021	AOUS	Pipac
66.	2/10/2021	AOUS	Pipac (Versan e Dafne)
67.	1/20/2021	AOUS	Pipac kit placca in titanio con dima di taglio custom made HTS
68.	6/4/2021	AOUS	
69.	1/14/2021	AOUS	Power Port
70.	6/14/2021	ASL CENTRO	preserflo microshunt

71. 1/21/2021	ASL CENTRO	Preserflo Microshunt (Innfocus) PROGRAMMATORE PORTATILE TERAPIA
72. 4/16/2021	AOUS	INTERSTIM TH90P02 (MEDTRONIC)
73. 2/16/2021	AOUS	Protesi capitello radiale Mopyc (Mikai)
74. 1/8/2021	AOUS	Protesi custom made
75. 3/2/2021	AOUS	Protesi custom made maxillo facciale (HTS) protesi custom made per ricostruzione CMF con placce (HTS)
76. 4/23/2021	AOUS	
77. 2/5/2021	AOUS	Protesi di anca (Adler)
78. 2/12/2021	AOUS	Protesi di ginocchio Endomodel (Link) protesi di spalla inversa custom made (OSTEOBIONICS)
79. 5/5/2021	AOUS	Protesi di spalla Mega System-C Upper Limb (Link)
80. 4/8/2021	AOUP	
81. 1/18/2021	AOUS	Protesi maxillo facciale custom made
82. 3/26/2021	AOUS	Protesi omerale di rivestimento (Lima)
83. 4/26/2021	AOUS	protesi resurfacing di spalla (Lima)
84. 5/5/2021	AOUS	Protesi Revisione Ginocchio LCCK
85. 6/26/2021	AOUP	Protesi valvolare cardiaca meccanica On-X
86. 2/25/2021	AOUP ASL NORD	Protesi valvolare mitralica Tendyne (Abbott)
87. 4/20/2021	OVEST	SANSONE SISTEMA ACETABOLARE
88. 3/25/2021	AOUC	Septal Occluder (Gore)
89. 6/25/2021	AOUS	Serasynt (Serag)
90. 4/16/2021	AOUC	Sistema Barrx (Medtronic) Sistema di protezione embolica Triguard 3 (Innovahits)
91. 3/1/2021	AOUP ASL NORD	
92. 6/16/2021	OVEST ASL NORD	sistema modulare di spalla SMR sistema modulare di spalla SMR Lima Corporate
93. 6/10/2021	OVEST	
94. 6/23/2021	AOUC	Sistema Neovasc Reducer
95. 5/14/2021	AOUC ASL NORD	Sistema WavelinQ™ EndoAVF
96. 6/16/2021	OVEST	SOLEKO
97. 3/8/2021	AOUS	Spalla inversa custom made
98. 1/29/2021	AOUS	Splint occlusale custom made
99. 4/9/2021	AOUS	Splint occlusale custom made (HTS)
100.2/11/2021	AOUC	Stent C-GUARD (Crossmed)
101.1/11/2021	AOUS	Stent Derivo
102.1/11/2021	AOUS	stent DERIVO 2 (fabbricante Acandis)
103.4/16/2021	AOUC	STENT FIX OTSC - OVESCO
104.3/16/2021	AOUC	Stent Magmaris (Biotronik) stent Optimus, palloni Altosa e Gemini (ANDRATEC GMBH)
105.4/20/2021	AOUS	
106.1/7/2021	AOUC	Stent Palmaz Genesis
107.1/15/2021	AOUS	Stent Palmaz Genesis
108.1/11/2021	AOUS	Stent Roadsaver

109.4/21/2021	AOUS FTGM	testa CTA protesi Link
110.4/2/2021	(Fondazione Monasterio) FTGM	Triclip (Abbott)
111.5/6/2021	(Fondazione Monasterio)	TRICLIP ditta Abbott
112.6/23/2021	AOUP	tricvalve
113.6/16/2021	AOUS	tubo by-pass salivare Montgomery
114.5/13/2021	AOUC	Unify Assura CD3361-40QC
115.2/10/2021	ASL SUDEST	Ventro SD Hernia Patch
116.4/20/2021	AOUS	VIRAGE sistema di fissazione cervico-dorsale
117.6/1/2021	AOUP	viti fenestrate sistema Solera
118.2/16/2021	AOUC	Wavelink Endoavf (Bard)

Tabella 4. Ordinamento per azienda richiedente (seconda chiave di ordinamento: nome del dispositivo).

Data di compilazione della richiesta (giorno,mese,anno)	Azienda sanitaria/Azienda Ospedaliera	Nome commerciale del DM (comprensivo anche del Fabbricante)
1. 6/25/2021	AOUC	Ago echotip ultra con marker "Fiducial"
2. 6/29/2021	AOUC	Ago EchoTip® Ultra con marker "Fiducial"
3. 2/9/2021	AOUC	Barxx RFA Ablation System (Medtronic) Be Graft Aortic Stent Graft System (Biovascular)
4. 3/8/2021	AOUC	Cardioform ASD Occluder (Gore)
5. 2/15/2021	AOUC	Cocoon Septal Occluder (Innova HTS)
6. 1/28/2021	AOUC	CP Stent ricoperto
7. 1/4/2021	AOUC	Criosonda flessibile (ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH)
8. 1/28/2021	AOUC	ECHO-22-F Cook
9. 6/23/2021	AOUC	Endoprotesi Cordis Incraft
10. 6/29/2021	AOUC	E-Vita Open (Jotec Cryolife)
11. 1/29/2021	AOUC	Evolut Pro Plus
12. 6/30/2021	AOUC	Impianto su misura per ricostruzione della parete toracica codice progetto CWRC-TH_LV
13. 5/25/2021	AOUC	Matrice di calcio Stimulan Rapid Cure (MBA)
14. 3/2/2021	AOUC	Meril Mival
15. 3/31/2021	AOUC	MICRA AV (medtronic)
16. 4/16/2021	AOUC	Neovasc Reducer - Neovasc Inc
17. 6/23/2021	AOUC	Occlutech Paravalvular Leak device (PLD)
18. 6/16/2021	AOUC	OSTEOBIONIX S.L.
19. 5/26/2021	AOUC	PConus-2 HPC (Phenox)
20. 6/12/2021	AOUC	Septal Occluder (Gore)
21. 3/25/2021	AOUC	Sistema Barrx (Medtronic)
22. 4/16/2021	AOUC	

23.	6/23/2021	AOUC	Sistema Neovasc Reducer
24.	5/14/2021	AOUC	Sistema WavelinQ™ EndoAVF
25.	2/11/2021	AOUC	Stent C-GUARD (Crossmed)
26.	4/16/2021	AOUC	STENT FIX OTSC - OVESCO
27.	3/16/2021	AOUC	Stent Magmaris (Biotronik)
28.	1/7/2021	AOUC	Stent Palmaz Genesis
29.	5/13/2021	AOUC	Unify Assura CD3361-40QC
30.	2/16/2021	AOUC	Wavelink Endoavf (Bard)
31.	3/30/2021	AOUM	Custom made cranial plate Adler Ortho
32.	3/30/2021	AOUM	Custom made cranial plate Adler Ortho
33.	4/14/2021	AOUM	Custom made cranial plate Adler Ortho
34.	5/25/2021	AOUP	2P FLAPP (ditta Dipromed)
35.	6/29/2021	AOUP	AngioVac generazione 3
36.	4/21/2021	AOUP	chiodo di allungamento arti Fitbone
37.	4/21/2021	AOUP	M.Blue plus
38.	4/21/2021	AOUP	M.Blue Plus
39.	6/11/2021	AOUP	Mega System C-chiodo artrodesizzante PorAG
40.	4/26/2021	AOUP	mega system Upper Limb-protesi di spalla Protesi di spalla Mega System-C Upper Limb (Link)
41.	4/8/2021	AOUP	
42.	6/26/2021	AOUP	Protesi valvolare cardiaca meccanica On-X
43.	2/25/2021	AOUP	Protesi valvolare mitralica Tendyne (Abbott) Sistema di protezione embolica Triguard 3 (Innovahits)
44.	3/1/2021	AOUP	
45.	6/23/2021	AOUP	tricvalve
46.	6/1/2021	AOUP	viti fenestrate sistema Solera
47.	1/19/2021	AOUS	Bioconduit (Biointegral Surgical)
48.	3/8/2021	AOUS	Cerament Bone filler (Activa)
49.	4/12/2021	AOUS	Chiodo per ginocchio (Link) chiodo peritrocanterico radiotrasparente CARBOFIX
50.	4/19/2021	AOUS	
51.	2/17/2021	AOUS	Defibrillatore Intica Neo (Biotronik)
52.	4/13/2021	AOUS	ENDOMODEL (LINK)
53.	4/12/2021	AOUS	Endoprotesi custom made (Cook)
54.	2/1/2021	AOUS	Endoprotesi custom made (Terumo Aortic)
55.	4/9/2021	AOUS	Endoprotesi custom made (Terumo Aortic)
56.	2/1/2021	AOUS	Endoprotesi N-SIDE (Jotec)
57.	1/20/2021	AOUS	Evolutio Micro Port
58.	2/3/2021	AOUS	Impianto cocleare Hires (Advanced Bionics)
59.	4/8/2021	AOUS	Link PPR (Zimmer)
60.	6/3/2021	AOUS	MATRIX RIB (JOHNSON)
61.	2/3/2021	AOUS	NEPTUN (Advanced Bionics)
62.	3/23/2021	AOUS	Pallone Passeo e stent Dynetic (Biotronik)
63.	6/29/2021	AOUS	Pconus (phenox)
64.	6/29/2021	AOUS	Pconus (phenox)

65.	1/7/2021	AOUS	Pipac
66.	2/10/2021	AOUS	Pipac (Versan e Dafne)
67.	1/20/2021	AOUS	Pipac kit placca in titanio con dima di taglio custom made HTS
68.	6/4/2021	AOUS	
69.	1/14/2021	AOUS	Power Port PROGRAMMATORE PORTATILE TERAPIA INTERSTIM TH90P02 (MEDTRONIC)
70.	4/16/2021	AOUS	
71.	2/16/2021	AOUS	Protesi capitello radiale Mopyc (Mikai)
72.	1/8/2021	AOUS	Protesi custom made
73.	3/2/2021	AOUS	Protesi custom made maxillo facciale (HTS) protesi custom made per ricostruzione CMF con placce (HTS)
74.	4/23/2021	AOUS	
75.	2/5/2021	AOUS	Protesi di anca (Adler)
76.	2/12/2021	AOUS	Protesi di ginocchio Endomodel (Link) protesi di spalla inversa custom made (OSTEOBIONICS)
77.	5/5/2021	AOUS	
78.	1/18/2021	AOUS	Protesi maxillo facciale custom made
79.	3/26/2021	AOUS	Protesi omerale di rivestimento (Lima)
80.	4/26/2021	AOUS	protesi resurfacing di spalla (Lima)
81.	5/5/2021	AOUS	Protesi Revisione Ginocchio LCCK
82.	6/25/2021	AOUS	Serasynth (Serag)
83.	3/8/2021	AOUS	Spalla inversa custom made
84.	1/29/2021	AOUS	Splint occlusale custom made
85.	4/9/2021	AOUS	Splint occlusale custom made (HTS)
86.	1/11/2021	AOUS	Stent Derivo
87.	1/11/2021	AOUS	stent DERIVO 2 (fabbricante Acandis) stent Optimus, palloni Altosa e Gemini (ANDRATEC GMBH)
88.	4/20/2021	AOUS	
89.	1/15/2021	AOUS	Stent Palmaz Genesis
90.	1/11/2021	AOUS	Stent Roadsaver
91.	4/21/2021	AOUS	testa CTA protesi Link
92.	6/16/2021	AOUS	tubo by-pass salivare Montgomery
93.	4/20/2021	AOUS	VIRAGE sistema di fissazione cervico-dorsale
94.	2/1/2021	ASL CENTRO	Covera Plus (Bard) DynaMesh CICAT Visible - FABBRICATO DA FEG TEXTILTECHNIK FORSCHUNGS
95.	5/17/2021	ASL CENTRO	
96.	6/11/2021	ASL CENTRO	Optimizer Smart- Impulse Dynamics
97.	6/14/2021	ASL CENTRO	preserflo microshunt
98.	1/21/2021	ASL CENTRO	Preserflo Microshunt (Innfocus)
99.	6/23/2021	ASL NORD OVEST	Adapta ADSR06 Madtronic
100.	2/9/2021	ASL NORD OVEST	Chiodo Expert (DE PUY SYNTHESES)
101.	2/27/2021	ASL NORD OVEST	Defibrillatore Intica Neo (Biotronik)
102.	3/29/2021	ASL NORD OVEST	Defibrillatore Unify Assura (Abbott)

103.4/6/2021	ASL NORD OVEST	Horizon Solera (Medronic)
104.4/22/2021	ASL NORD OVEST	HOT SPAXUS - TAEWONG MEDICAL (distributore EUROMEDICAL)
105.6/16/2021	ASL NORD OVEST	IOL carlevale fil ssf ditta soleko
106.3/15/2021	ASL NORD OVEST	Lente Carlevale (Soleko)
107.3/9/2021	ASL NORD OVEST	Lente Mio-Raduzhka (Calderaro)
108.4/20/2021	ASL NORD OVEST	SANSONE SISTEMA ACETABOLARE
109.6/16/2021	ASL NORD OVEST	sistema modulare di spalla SMR
110.6/10/2021	ASL NORD OVEST	sistema modulare di spalla SMR Lima Corporate
111.6/16/2021	ASL NORD OVEST	SOLEKO
112.2/24/2021	ASL SUDEST	Neovasc Reducer (Neovasc)
113.2/10/2021	ASL SUDEST	Ventre SD Hernia Patch
114.6/7/2021	FTGM (Fondazione Monasterio)	BioPulmonic Conduit Biointegral Surgical Inc.
115.2/19/2021	FTGM (Fondazione Monasterio)	Pascal ACE (Edwards)
116.3/23/2021	FTGM (Fondazione Monasterio)	Pascal ACE (Edwards)
117.4/2/2021	FTGM (Fondazione Monasterio)	Triclip (Abbott)
118.5/6/2021	FTGM (Fondazione Monasterio)	TRICLIP ditta Abbott